

NOTIQLIK QOBIYATALARINI OSHIRISHDA TALABALARNING NOTIQLIK KLUBLARI HAQIDAGI QARASHLARI.

Maftuna Rustamovna Uraimshikova

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

ANNOTATSIYA

Nutq o'quvchilarning egallashi qiyin bo'lgan mahoratdir, chunki u uning barcha tarkibiy qismlarini, jumladan grammatika, lug'at, ravonlik, tushunish va talaffuzni o'zlashtirishni talab qiladi. Natijada, EFL (English as a Foreign Language) talabalarining aksariyati akademik jihatdan azoblanadi. Ushbu maqola maqsadi notiqlik klubi o'quvchilarga ommaviy nutq qobiliyatlarini oshirishga yordam beradimi yoki yo'qligini aniqlashdir. Ushbu maqolada ushbu mavzu bo'yicha sifatli tavsif berilgan.

Kalit so'zlar: notiqlik, notiqlar klubi, tilni rivojlantirish, ijtimoiy mahorat

THE STUDENTS' PERCEPTIONS TOWARDS ENGLISH SPEAKING CLUBS TO IMPROVE SPEAKING SKILLS.

ABSTRACT

Speaking is a difficult skill for students to acquire because it requires them to master all of its components, including grammar, vocabulary, fluency, comprehension and pronunciation. As a result, most EFL (English as a Foreign Language) students suffer academically. The goal of this research is to determine whether or not the speaking club helps students enhance their public speaking skills. This article depicts a qualitative description on the given theme.

Keywords: public speaking, speakers' club, language development, social skill

KIRISH

Notiqlar klubini oddiygina til o'rganuvchilar uchun notiqlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun platforma sifatida ta'riflash mumkin. Xalqaro totmaster kabi, bu klub

bir-birlarining nutqlarini olib boradi va kuzatadi. Bunday to'garakda qatnashish talabalarga notiqlik mahoratini va til ko'nikmalarini mashq qilish imkoniyatini beradi. Birinchi marta ma'ruzachilar klubi KUSOEDning bir guruh ELT olimlari tomonidan joriy etildi va u shu qadar mashhur bo'ldiki, ko'pchiligimiz uni o'z maktablarimiz va kollejarimizda joriy qildik. Men maktab darajasida ushbu dasturni qabul qilganlardan biri edim. Notiqlar klubi tushunchasi ommaviy nutq va og'zaki muloqotni rivojlantirishga qaratilgan *Xalqaro Toastmaster* tomonidan boshqarilgan (Sun, 2008, Hsu, 2012). Buni maktabimda amalga oshirar ekanmiz, biz uni maktab o'quvchilari uchun mos qilish uchun ba'zi qoidalarni o'zgartirildi. Birinchidan, boshida vaqtga egiluvchan bo'lib qoldik, chunki talabalar ko'pincha o'rtada g'oyalarni tugatib, to'rt daqiqa gapira olmadilar. Xuddi shunday, grammatik xatolarga ham unchalik e'tibor berilmadi, shunda ular stresssiz erkin gapirishlari mumkin edi. Bundan tashqari, post yaratildi: yoritgich, uning vazifasi nutqning faqat ijobiy tomonlarini maqtash edi. Bu o'quvchilarni to'garakda qatnashishga undayotgani aniqlandi.

Ushbu o'zgarishlarga qo'shimcha ravishda, toastmasterdagi kabi xususiyat va eksprompt dinamiklarning asosiy tushunchasi bir xil bo'lib qoldi. Shunday qilib, toastmaster klubida bo'lgani kabi, bunda ham sessiyada ikki xil ma'ruzachilar mavjud: to'rtta ma'ruzachi va to'rtta eksprompt spiker. Ma'ruzachilarga nutq mavzusi beriladi va ular to'rt daqiqa, kamida uch va to'rt daqiqadan ko'p gapirishlari kerak. Biroq, so'zdan ko'rinib turibdiki, eksprompt ma'ruzachilarga o'z nutqlari uchun mavzular joyida taqdim etiladi va ular kamida ikki daqiqa gapirishlari kerak. Bu ma'ruzachilar uchun qiyin, chunki ular faqat mavzu haqida ma'lumotga ega, ammo mavzular ularga noma'lum. Dinamiklardan tashqari bunda aynan toastmaster, grammatika tekshiruvchi, fidget hisoblagichi, yoritgich va vaqt hisoblagichi mavjud. Toastmaster nutqning mavzusi va mavzusini mohiyatini ochibberishga harakat qiladi va sessiyani samarali o'tkazadi. Ba'zida mehmon ma'ruzachilar soxta nutq va ularning ommaviy nutq tajribasini yetkazish uchun chaqiriladi va ba'zida professional ma'ruzachilarning mashhur nutqini tomosha qilishadi.

Notiqlar klubi til o'rganuvchilar uchun nutq qobiliyatlarini oshirishda ham muhim bo'lishi mumkin. Nutq mahorati bilan bog'liq holda, Ur (1991) ilg'or yoki akademik

talabalar qisqa ma'ruza yoki nutq orqali rivojlanishi mumkin bo'lgan uzoq gapirish qobiliyatini rivojlantirishi kerak bo'lgan kichik nutqning muhimligini ta'kidladi. Xuddi shunday, Harmer (2007) talabani taqdimotini ma'lum bir mavzu bo'yicha nutq so'zlash orqali nutq qobiliyatini rivojlantirish faoliyati sifatida qabul qiladi. Ko'rinib turibdiki, o'quvchilar ma'ruzachilar klubida qatnashganda, ular bir-biridan hamkorlik qilish va o'rganish orqali ko'plab nutqlarni aytish va eshitish va o'z mahoratlarini ishga solish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lishadi.

Ushbu dastur maktablarning, oliy ta'lim muassasalarining akademik taqvimiga kiritilishi va har oyda ikki marta o'tkazilishi aynan chet tillarini o'rganish samaradorligini oshirib berishi mumkin. Dasturda asosan sakkizinchi va to'qqizinchi sinf o'quvchilari ishtirok etishi ularda ikkinchi tila mustaqil fikrlash va o'z fikrini ayna chet tilida ham erkin bayon etib berish imkoniyatini beradi. Boshida, ikkinchi tomondan, talabalar ikkilanib qolishishi mumkin; ularga nutq uchun kun, sarlavha, mavzu va so'z tanlashda rahbarlik qilishi qobiliyatlari ham kerak bo'ladi notiqlikdan tashqari. Ba'zan ularning o'zlari mavzuni grammatik mohiyati va ularning grammatik xatolarini mustaqil ravishda tekshirishi kerak bo'ladi. Ammo asta-sekin ular nafaqat nutqlarini yaxshilashdi, balki o'zaro ishlash va ozgina fikr almashish yordami bilan tadbirni o'zlari tashkil qilishni ham o'rganadilar. So'ngra ular mustaqil bo'lib qolganga o'xshaydi; ular dasturni mustaqil ravishda tashkil qilishlari mumkin. Ikki yil davomida notiq klub muvaffaqiyatli tashkil eta olish esanotiqlik klublarining eng yaxshi notiq klublaridan ustoz va shogirdlar va hatto notiq klublarining ham tashkil bo'lishiga olib kelishi mumkin juda kata ehtimol bilan.

Notiq klubining ahamiyati shundaki barcha respondentlar notiq klub ular uchun notiqlik va boshqa ko'nikmalarni oshirishda foydali ekanligini inkor etolmaydi. Notiq klubining bosh rejasida uchta asosiy sub-mavzular ostida taqdim etilishi va muhokama qilinishi mumkin: O'ziga ishonchni mustahkamlash, notiqlik mahoratini oshirish va tilni rivojlantirish. Ma'ruzachilarda o'ziga va o'z nutqiga ishonchni shakllantirish bu notiq klubga qatnashish natijasida birinchi yuzaga chiqadigan natijadir. Ishonchni mustahkamlash deyarli har bir respondentdan notiq klubining afzalliklarini ifoda etishda dastavval sanaladigan ustunliklardan biridir. Notiq aynan ma'ruzachidan farqli ravishda

o'z tajribasi bilan o'rtoqlashar ekan o'z so'zlari, dunto qarashi hamda nutq mavzusi asosida boshqa tilning badiiy o'xshatishlariva holatlaridan misollar keltirishi talab etiladi. Bu esa talabalar fikrida aniqlik, ilmiy-konstruktiv va kreativ fikirlash salohiyatini tarbiyalaydi. Ko'pincha notiqlik klubining ko'pgina talabarlari uzoq mashg'ulotlardan so'ng ommaviy nutq so'zlayotganda o'zlarini ishonchli his qilishayotganini etirof etishadi.

Notiqlik mahoratini oshirish har bir til o'rganayotgan talabaning asosiy maqsadi ekanligi ma'lum. Biroq, ularning ma'ruzachi sifatida va notiq sifatida o'z rivojlanishini ifodalash usullari bir-biridan farq qiladi. Ma'ruzachilar klubi - bu "o'quvchilar ommaviy nutqda samarali nutq so'zlash uchun mashq qilishlari va ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin bo'lgan platforma". Bundan tashqari, u o'z nutqida iqtibos va shaxsiy hikoyalardan foydalanishni o'rganganligi, bu uni ikki marta g'olib qiladi. Ammo u g'alaba qozonish yakuniy maqsad emas bilask unda gapirish, bu ularning qobiliyati o'z auditoriyasiga ta'sir qilish uchun ishlatiladi. Demak, u nutq qobiliyatini shaxsiy va kasbiy rivojlanish bilan bog'laganga o'xshaydi. Bu Yu-Chix (2008) fikriga mos keladi, u bunday klub orqali talabalar notiqlik va boshqa turli ko'nikmalarni yaxshilashlarini takidlagan.

Omma oldida nutq so'zlash tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning bir usulidir. Chunki notiqlik klubi turli yangi mavzular bo'yicha izlanishlar olib borish imkoniyatini ham beradi. Natijada talabalar nutq tayyorlash va nutq so'zlash uchun turli manbalardan ma'lumot yig'ish odatini shakllantirdilar. Bu tushuncha Iberri-Shea (2009) fikriga mos ekanligi aniqlandi, u "Ommaviy nutq vazifalari talabalardan tadqiqot olib borishni va o'z dalillarini qo'llab-quvvatlashni talab qiladi" (23-bet). Xuddi shunday, Rajan ham o'z xatolaridan xabardor bo'lganini aytdi, ammo bu uning ravonligini kamaytirmadi. U xatosidan xabardor bo'lganidan keyin ham aniqlik va ravonlikni saqlashni o'rganganini aytdi. Eng muhimi, ishtirokchilar o'zlarini notiq sifatida ko'rsatishni, latifalar va iqtiboslardan foydalanishni, turli mavzularda tadqiqot qilishni o'rganadilar va notiq sifatida rivojlandilar. Xuddi shu nuqtai nazardan, Al-Tamimi (2014) ta'kidlashicha, "ma'ruzachilar klubi kabi ommaviy nutq ESL/EFL talabarlari uchun nutq qobiliyatlarini rivojlantirish uchun mos pedagogik faoliyat ekanligi isbotlangan" (66-bet). Ular o'z hikoyalarni kontekst bilan yaxshiroq bog'lashlari, kuzatish va tajribadan xulosa chiqarishlari va

samarali xulosa chiqarishlari mumkin. Ushbu ko'nikmalar haqiqiy hayotda til va notiqlikni o'rganishdan tashqari muhim bo'lishi mumkin. Shunday qilib, notiqar klubida nutq so'zlash EFL o'rganuvchilarga odamlarga ta'sir qilish uchun tildan foydalanish uchun katta imkoniyat beradi. Ular o'zlarining kommunikativ kompetentsiyalaridan foydalanishni o'rganadilar - "kimga qachon va qanday aytishni bilish" (Hymes, 1971, Larsen Freeman, 2000da keltirilgan) odamlarga ta'sir qilishda ilk qadamdir. Chunonchi bunday mazmunli nutq ingliz tilini o'rganuvchilarga tabiiy sharoitda bo'lgani kabi ongsiz ravishda tilni egallashga yordam beradi (Krashen, 1982).

Notiqar klubini muvaffaqiyatli olib borishda uchta asosiy qiyinchilikni kuzatdim Chirchiq davlat pedagogika talabalar orasida qilingan og'zaki so'rovnomada natijasida. Birinchidan, ko'pchilik talabalar notiqar to'garagida qatnashishga ikkilanishlarini aytishadi. Ba'zilari notiqar klubi taqdim etishi mumkin bo'lgan imtiyozlardan bexabar bo'lib tuyulgan va shuning uchun ular uning bir qismi bo'lishga qiziqmagan. Xuddi shunday, talabalar qo'shimcha qilishicha, ba'zi ishtirokchilar hatto jamoat oldida gapirishdan qo'rqishadi, chunki bu ularning xatolarini ochishi mumkin. Uchinchi va eng muhimi, aksariyat ishtirokchilar ovoz berish tizimi, agar ba'zi notiqar mashhurligi tufayli ko'proq ovoz olishlari mumkin bo'lsa, bu salbiy ta'sir ko'rsatadi, deb ta'kidlaydi talabalar. Ular ma'lum bir sessiyani eslatib o'tishdi, unda munosib nomzodlar yaxshiroq nutq so'zlaganidan keyin ham g'alaba qozona olmagan; uning o'rniga mashhur do'sti g'olib sifatida tanlandi.

Yuqoridagi muammolarni baham ko'rgan holda, men ularni bartaraf etish uchun respondentlar tomonidan taklif qilinadigan ba'zi mumkin bo'lgan yechimlarni taqdim etaman. Birinchidan, tegishli jadval va vaqtni boshqarish yuqorida aytib o'tilgan bir qator muammolarni minimallashtirishi mumkin. Undan tashqari kun tartibini maksimal talabalar ishtirok etishi mumkin bo'lgan tarzda boshqarish sistemasi ishlab chiqilsa yaxshi bo'lar edi. Keyinchalik, mehmon ma'ruzachilarni nutq so'zlash, ayniqsa ilhomlantiruvchi nutqlarni chaqirish mumkinligini taklif qilaman. Bu ishdan bo'shatilgan ishtirokchilarni omma oldida nutq so'zlashning foydasini anglab etishi va ularni klubda qatnashishga undashi mumkin. Va ular o'zlarining tayanchlari uchun javobgar bo'lishlari mumkin. Nihoyat, ovoz

berish tizimi hakamlarga 50 foiz va ishtirokchilarga 50 foiz huquq beruvchi tizmga o`zgartirilishi mumkin. Bu noxolislikni minimallashtirishi mumkin, shunda munosib nomzod g'olib bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda notiqalar klubi talabalar uchun samarali platforma ekanligi isbotlangan. Bu EFL kontekstida foydali ko'rinadi, chunki u talabalarni til o`rganish va unu ommaga taqdim etishda o`ziga ishonchni kuchaytiradi, ularning notqlik mahoratini oshiradi, eng muhimi tilni bilishni rivojlantiradi. Agar ishtirokchilar ishtiyoqi bo'lmasa va ishtirok etishdan ikkilanishmasa, ushbu dasturni uzoq vaqt davomida muammosiz bajarish qiyin bo'lib tuyuladi. Bu dasturni to'g'ri rejalashtirish, tayyorlash va o'tkazish orqali minimallashtirish mumkin. Vaqtni samarali boshqarish va mehmon ma'ruzachilarning ilhomlantiruvchi nutqlari yaxshi ishtirok etishga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Al-Tamimi, N. O. M. (2014). Public speaking instruction: Abridge to improve English speaking competence and reducing communication apprehension. *International Journal*, 2(4), 45-68.
- 2.Harmer, J. (2007). *How to teach English*. London: Pearson Longman.
- 3.Hsu, T. C. (2012). Enhancing college students' global awareness through campus Toastmasters clubs. *International Journal of Research Studies in Education*, 1(1), 21-34.
- 4.Larsen-Freeman, D. (2000). *Techniques and principles in language teaching* (2nd edition.). Oxford: Oxford University Press.
- 5.Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. New York: Pergamon Press.

6. Ur, P. (2005). *A course in language teaching: Practice and theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Yu-Chih, S. (2008). The Toastmasters approach: An innovative way to teach public speaking to EFL learners in Taiwan. *RELC Journal*, 39(1), 113-130.
8. <https://www.teachingenglish.org.uk/article/english-clubs>
9. <https://www.teachingenglish.org.uk/article/english-clubs>
10. Bahdanau, D., Chorowski, J., Serdyuk, D., Brakel, P., & Bengio, Y. (2016). End-to-end attention-based large vocabulary speech recognition. 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 4945–4949. IEEE.
12. Bakker, M. H., van Bommel, M., Kerstholt, J. H., & Giebels, E. (2018). The influence of accountability for the crisis and type of crisis communication on people's behavior, feelings and relationship with the government. *Public Relations Review*, 44(2), 277– 286
14. Canfield, D. W. (2016). The Discursive Construction of Language Teaching and Learning in Multiuser Virtual Environments.
15. Gan, Z. (2013). Understanding English speaking difficulties: an investigation of two Chinese populations. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 34(3), 231–248. <https://doi.org/10.1080/01434632.2013.768622>